

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. EDUARDO A. CABLAO, JR.

Instructor III

Eastern Samar State University – Guiuan Campus

jayrcablaog23@gmail.com

“SIKMURANG KUMAKALAM”

"Manong, patawad.
Kayo po ay mahabag!"
Hikbi ng batang paslit;
Tanging sa awa kumakapit.

Mukha'y nakapinta ang pangamba;
Sindak ang nadarama.
Hinahabol ang hininga
Habang tinatahak ang kalsada.

Sa pagmamadaling makatakas,
Supot na hawak ay nabutas.
Daigdig niya'y tila gumuho,
Inaasam na hapunan naglaho.

Dahil sa tinapay at palaman,
Sa presinto siya ay hahatulan.
Maituturing nga bang kasalanan,
Kung ang sikhmura ay kumakalam?